

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ОБРАЗА ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ

Мечковская Ольга Александровна

доцент, Гжельский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618897>

***Аннотация.** На основе изучения современных методологических основ развития туризма с использованием широкого спектра географических методов разработана методика формирования маркетингового образа туристской дестинации, позволяющая раскрыть тенденции развития и освоения туристского пространства различными сегментами потребителей туристских услуг, определить уровень развития туристской функции и выявить конкурентоспособность туристского продукта территории. В основу формирования маркетингового образа туристской дестинации положена концепция территориальной рекреационной системы, предполагающая системный подход к изучению особенностей развития туризма и позволяющая выявить современные тенденции туристского спроса.*

***Ключевые слова:** туристская дестинация, маркетинговый образ, туристский продукт, территориальная рекреационная система, туристский спрос.*

***Annotation.** Based on the study of modern methodological foundations of tourism development using a wide range of geographical methods, a methodology has been developed for forming a marketing image of a tourist destination, which makes it possible to reveal trends in the development and development of the tourist space by various segments of consumers of tourist services, determine the level of development of the tourist function and identify the competitiveness of the tourist product of the territory. The basis for the formation of the marketing image of a tourist destination is the concept of a territorial recreational system, which assumes a systematic approach to studying the peculiarities of tourism development and allows identifying current trends in tourist demand.*

***Keywords:** tourist destination, marketing image, tourist product, territorial recreational system, tourist demand.*

Формирование умения выявить особенности развития туризма в стране – задача, которую решают кафедры, подготавливающие специалистов в области туризма. Наиболее востребованы в туристской сфере специалисты, которые способны не только выявить специфику туризма дестинации, но и донести ее образ до сознания других людей.

Фундаментальную основу образовательных программ подготовки кадров для сферы туризма формируют дисциплины географического блока, которые решают важнейшую задачу - «сформировать умение мыслить пространством. Учитывая неосвязаемость туристского продукта, специфику туристских миграций, которые отличает свойство территориальности, особую актуальность в подготовке специалистов по формированию и продвижению туристского продукта приобретают теории и методы анализа туристского пространства. Потребительские свойства туристского продукта обуславливает необходимость формирования туристского образа дестинации с учетом маркетинговых особенностей.

В основу маркетинговой разработки туристского образа территории положен системный подход с использованием комплексного географического анализа, а также элементов маркетингового анализа туристского рынка дестинации. Такой подход позволяет не только сформировать образ дестинации, который доносится до сознания потребителя и позволяет визуализировать туристский продукт, но и выявить особенности территориальной структуры туризма, определить уровень развития туристской функции и конкурентоспособность туристского продукта. Это позволяет туроператору повысить уровень профессиональной подготовки, расширить знания о продаваемом продукте, дает возможность разработки новых туров с учетом региональной специфики туристской дестинации. Актуальность данной методики обусловлена также изменениями в структуре потребительского спроса. На туристский рынок пришел потребитель нового типа: хорошо информированный, требовательный к качеству, разнообразный по своим запросам. В результате рынок потребителей стал диктовать условия производителям, основная задача которых заключается в предоставлении дифференцированных услуг с учетом индивидуальных потребностей клиентов. В связи с этим, к туроператору предъявляются повышенные требования с точки зрения знаний не только о продаваемом туристском продукте, но и о туристских возможностях страны и ее регионов для удовлетворения индивидуальных запросов туристов, уставших от однотипных пэкидж-туров.

Разработанный туристский образ дестинации, в качестве которой могут быть выбраны места туристского назначения различного уровня территориальной иерархии (города, курорты и курортные зоны, административные регионы, страна в целом, мезорегионы), представляется на практических занятиях в режиме презентации Power Point. Такая форма выбрана для визуализации туристского образа, придания маркетинговому продукту осязаемый характер. Кроме того, презентация помогает решить такую важнейшую образовательную задачу как формирование практических умений и навыков продвигать (продавать) продукт, представляя его в наиболее выгодном для потребителя образе. Для наиболее полной реализации данной задачи оптимальной формой практического занятия является деловая игра. При этом роль менеджера по продажам выполняет тот, кто представляет маркетинговую разработку, а остальные играют роль покупателей – потенциальных клиентов. Перед «менеджером» ставится задача «продать» дестинацию, то есть представить ее так, чтобы «клиенты» захотели посетить именно ее. После того, как все представят свои проекты, путем опроса среди участников игры определяются дестинации, которые они хотели бы посетить. Тот менеджер, чью дестинацию предпочло посетить большее число клиентов, признается победителем игры в категории «лучший менеджер».

Таким образом, по нашему мнению, практическая работа по созданию маркетингового образа туристской дестинации, а также деловая игра по ее представлению с целью продвижения и продажи, являются важнейшими формами образовательной деятельности в процессе подготовки специалистов в сфере туризма [1].

В основу формирования туристского образа дестинации положена концепция территориальной рекреационной системы (ТРС), разработанная в начале 1970-х гг. коллективом сотрудников Института географии АН СССР под руководством В.С. Преображенского. ТРС представляет собой сложную, управляемую и, частично, самоуправляемую социальную географическую систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: группы отдыхающих, природных и культурных комплексов, технических систем, группы обслуживающего персонала, органа управления. Данные

взаимосвязанные подсистемы раскрывают особенности территориальной организации туризма и отдыха на различных иерархических уровнях. Модификация данной модели показывает ее актуальность для маркетинговых разработок туристского образа дестинации с учетом современных тенденций спроса и предложения на мировом рынке туристских услуг. Пространственный базис развития туризма любой территории формируют факторы производства туристского продукта, то есть ресурсы, необходимые для его создания. В качестве таких ресурсов выступают рекреационные ресурсы, капитал (туристская инфраструктура), трудовые ресурсы (орган управления и обслуживающий персонал), обладающие необходимыми знаниями и способностью к предпринимательской деятельности.

Формирование туристского образа начинается с оценки *рекреационно-географического положения* региона: определяется его близость к основным рынкам генерирования туристского спроса (странам-поставщикам туристов). Дается оценка транспортно-географического положения: определяется транспортная доступность, важнейшие транспортные магистрали и центры (международные аэропорты, железнодорожные пункты, морские порты). Рассматриваются также способы доставки туристов различными средствами транспорта (авиарейсы: регулярные, чартерные, низкобюджетные, железнодорожные, автобусные и автомобильные перевозки) из нескольких пунктов отправления. Характеризуется географическое положение региона: форма и размеры территории, протяженность с запада на восток и с севера на юг, географические широты (координаты), часовой пояс, выходы к морю, границы по суше (страны, регионы-соседи), численность населения, этнорелигиозный состав. Кратко дается исторический анализ, раскрываются исторические особенности формирования территории. Интерес представляют также знаменитые люди, жизнь и деятельность которых связана с историей развития местности. Очень часто бренд территории формируют исторические личности, имена которых выступают как основной или дополнительный фактор туристской привлекательности дестинации. Интересны геральдические символы страны или региона, поскольку герб раскрывает особенности позиционирования региона на внутривнутриполитической или мировой геополитической арене: психологию, обычаи, политическое самосознание, культуру и идеологию народа [1].

Важнейшим фактором производства регионального туристского продукта являются *рекреационные ресурсы*. В связи с этим, необходимым этапом комплексного анализа является оценка рекреационных ресурсов, для оценки которых используются классические типы (медико-биологическая, технологическая, психолого-эстетическая). Выбор типа оценки зависит от вида использования рекреационных ресурсов в туризме (ресурсы лечебные, оздоровительные, ресурсы спортивного туризма, экскурсионные). На основе оценки природно-рекреационных ресурсов выделяются регионы (районы) с различной степенью природной аттрактивности и с различными туристскими функциями. Проводится оценка курортных местностей, определяются их профиль, целевой сегмент, ассортимент основных и дополнительных услуг. Культурно-исторические ресурсы оцениваются с помощью балльной оценки их познавательной ценности. По результатам оценки проводится их структурирование с выделением объектов международного (в том числе объектов из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО), национального, регионального и местного значения. Отдельно выделяются полифункциональные центры как основные в структуре туристского предложения, способные удовлетворить рекреационные потребности широкого круга потребителей.

Результатом оценки рекреационных ресурсов является выделение районов, различающихся особенностями туристской специализации.

Другой важнейшей подсистемой территориальной системы туризма является *туристская инфраструктура* (в модели ТРС – подсистема «технические системы») – материальная база отдыха и туризма, представленная основными (средства размещения, питания, транспорт) и дополнительными (объекты развлечения, социальной и общехозяйственной инфраструктуры) производственными фондами. Средства размещения оцениваются с помощью показателей, определяющих их объем (номерной фонд, количество средств размещения различной категории, стоимость номеров) и структуру (количество сетевых отелей, типы размещения, в том числе нетрадиционные). Делается акцент на характеристике средств размещения, отражающих особенности региональной системы гостеприимства. Кухня региона – обязательный элемент оценки. Изучаются традиционные для региона блюда и напитки, их вкусовые характеристики, ассортимент. Транспорт как обязательный элемент туристской инфраструктуры определяет возможности перемещения туристов по территории региона. При этом анализируется его пропускная способность, технические характеристики, стоимость проезда, важнейшие транспортные магистрали и др. Объекты индустрии развлечений (тематические парки, аквакомплексы и др.) оцениваются с точки зрения особенностей предложения, их местоположения к основным центрам притока туристов (курорты, крупные города). Изучаются особенности работы объектов социальной инфраструктуры (банки, магазины), сезоны распродаж.

Подсистему *обслуживающий персонал* (в модели ТРС) образуют ресурсы гостеприимства, которые анализируются с позиции качества и разнообразия предоставляемых услуг. Изучаются черты характера народа, его традиции, формирующие модель гостеприимства. Важную роль играют также правила и особенности пребывания иностранных туристов в стране (регионе), правила въезда и выезда.

Подсистему *орган управления* (менеджмент) формируют субъекты хозяйственной деятельности, участвующие в производстве туристского продукта и вступающие между собой в экономические отношения на основе заключенных договоров. Для формирования маркетингового образа региона эта подсистема изучается с позиции предоставления государством возможностей для развития туристского бизнеса и проводимой политики в области формирования благоприятного туристского имиджа страны.

Другой важнейшей составляющей рыночных отношений выступает потребительский спрос. Поэтому системный подход к выявлению территориальных особенностей развития туризма предполагает изучение туристских потребностей (подсистема *группа отдыхающих* в модели ТРС), к которым приспособляются производители. Изучение туристских потребностей начинается с сегментации потребительского рынка по различным признакам, которые позволят определить приоритеты в рекреационных потребностях, выделить целевые сегменты, а также составить психологический портрет потребителя [3].

Субъекты производственной деятельности, вступая в экономические отношения с потребителями на определенной территории, формируют территориальную систему туризма – аналог ТРС. Основное отличие модифицированной модели ТРС заключается в том, что она, прежде всего, ориентирована на потребителя и предполагает маркетинговый анализ потребительского рынка стран, генерирующих основные туристские потоки в дестинацию. В классической модели ТРС В.С. Преображенского, которая была

сформирована в эпоху технократической парадигмы, туризм представлялся как производственный комплекс, который формировался и оценивался в основном с позиции организаторов отдыха, определяющих объем и структуру туристского предложения [2].

Таким образом, методика формирования маркетингового образа туристской дестинации предполагает системный подход к анализу пространственных особенностей туристского рынка производителей, формирующих предложение (подсистемы «рекреационные ресурсы», «туристская инфраструктура», «менеджмент» и «обслуживающий персонал») и рынка потребителей, генерирующих туристский спрос и формирующих основные туристские потоки на данную территорию на основе маркетингового анализа (подсистема «посетители»). Характеристика и оценка эффективности функционирования каждой подсистемы позволяют выявить особенности территориальной организации туризма страны, региона, центра и сформировать образ дестинации, позволяющий повысить эффективность продвижения туристского продукта на мировом и национальном рынках туристских услуг.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Мечковская О.А. Формирование туристического образа страны как важнейшее условие повышения эффективности производства туристического продукта / О.А. Мечковская // Беларусь в современном мире: мат. X Межд. науч. конф., посвящ. 90-летию образования Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 окт. 2011 г. / редкол.: В.Г. Шадурский [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 201-203 с.
2. Мечковская О.А. Теоретико-методологические основы формирования туристского образа страны // Материалы международного научного форума «Образование. Наука. Культура» (20 ноября 2019 г.) В 5 ч. Ч. 4. Международная научно-практическая конференция «Инновации в социально-культурной деятельности, сервисе и туризме» [Электронный ресурс]: сборник научных статей / Отв. ред. Н. В. Осипова. – Гжель : ГГУ, 2020. – С. 69-72.
3. Новикова В.И. Составляющие территориальной рекреационной системы: определение, классификация // Псковский регионологический журнал. Сер. Туризм и рекреация. – 2013. – № 16. – С. 133-150.